

ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСЛАМА

Муратова Комила Отабек кизи - студент 1 курса , факультет истории , кафедра всемирной истории Ферганского государственного университета.

Фарманова Гульнара Камилловна - доцент , заведующая кафедрой всемирной истории Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13338498>

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received: 10th August 2024

Accepted: 17th August 2024

Published: 18th August 2024

KEYWORDS

*ислам , век , наука , просвещение,
книга , знания.*

Ислам - самая молодая религия в мире. Число последователей которой около полутора миллиардов человек (то есть 36% населения Земли). Ислам возник в VII веке на территории Аравийского полуострова. В данной статье, мы разберём период культурного расцвета исламского мира , а также то , как благодаря золотому веку ислама достижения Рима и Греции сохранились до сих пор.

«Стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина» Слова пророка Мухаммеда, согласно хадису (преданию), записанному Абу Исой ат-Тирмизи (824–892) из Термеза. Эти слова были начертаны над входом в медресе, построенном в Самарканде правителем и астрономом Улугбеком около 1420 года.

Период расцвета Арабского халифата принято считать VIII - XII века. Общемусульманское пространство простиралось от Аравийского полуострова до самой Испании.

Самарканд, Каир , Бухара , Багдад и Хорезм были настоящими культурными мегаполисами халифата. В период золотого века при мечетях строились и открывались медресе. В данных учебных заведениях изучались не только религиозным знаниям , но и светским наукам. (1)

Высшей точкой исламского просвещения принято считать открытие в 820 году нашей эры Дома Мудрости "Байт аль-Хикма" халифом аль Мауном в Багдаде.

Достижения великого Абу Абдаллаха аль Мухаммада аль Хорезми (783 - 850). Родом из Хорезма , учёный работал в Багдаде. Слово "алгоритм" произошло от его имени. Он открыл область тригонометрии , ввёл в употребление число 0 и отрицательные величины. (2)

Авиценна , полное имя которого - Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980-1037). Великий медик , которого можно сравнить с Гиппократом . Самая легендарная из его работ это книга - "Канон врачебной науки" . Ибн Сина родился в 980 году в селении Афшан вблизи Бухары. На тот момент, Бухара являлась культурно-образовательным центром Средней Азии. Ибн Сина , известный в Европе, как Авиценна путешествовал по

дворам правителей и служили предвornым лекарем. Апогей его врачебной деятельности это - "Канон врачебной науки", состоящая из 5 томов. (3)
Подводя итог, можно сказать, когда в Европе науку называли колдовством, исламские учёные проводили исследования и доказывали гипотезы учёных античности. Ислам, религия, которая поощряет науку и призывает людей к просвещению.

Литература:

- 1) Д.И.Стогов. Ислам: история и современность/Санкт-Петербург/Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 2018. (3,4с)
- 2) С.Ф.Старр. Утраченное просвещение (перевод с английского) Альпина паблишер / Москва 2017 (24 с)
- 3) С.Ф.Старр. Утраченное просвещение (перевод с английского) Альпина паблишер / Москва 2017 (20 с)

